

POLAND

POLAND

**«BASPA SÓZDE KÓRKEM POEZIYALÍQ SHIGARMALARDIŃ
AWDARMALARÍ»****Xojanazarova Nargiza Raxat qızı**

NMPI akademiyalıq liceyi Jaslar menen islesiw bólimi jetekshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932905>

Annotaciya: Kórkem awdarma sózlerdi saplastırıw arqalı júzege keledi. Ol poeziyalıq ya prozalıq shıǵarma bolsın hár birine mol sóz baylıq kerek. Túp nusqanıń kórkem súwretlew quralın, frazeologizimin, dialektlik sózlerin dál ózindey etip beriw júdá qıyın. Ápiwayı tekstti sózbe-sóz awdarmalawdıń ózi dóretiwshiden juwapkershilikti, uqıplılıqtı talap etedi. Awdarma bul iláhiy dóretiwshilik onı kim bolsa sol islep kete bermeydi, awdarmanıń eń qıyın hám eń awırı, ayrıqsha juwapkershilikti talap etetuǵını bul—kórkem awdarma esaplanadı. Orginaldan basqa tilde taza orginal jaratıw kerek. Túp nusqa tilinde oqıy almaytuǵın oqıwshı, awdarma oqıǵan bolıwına qaramastan túp nusqadaǵı sezimdi seziwi, júreginen ótkeriwi kerek. Bul awdarmashıdan talap etiletuǵın eń áhmiyetli hám juwapkershilikli wazıypa.

Gilt sózler: awdarma máselesi; kórkem awdarma; baspa sóz awdarması; jurnalistik analiz, individual stil; kompoziciya; awdarma tariyxı; awdarma gipotezaları; kórkem shıǵarma; dóretiwshilik process; “awdarma” qaǵıydaları; shet tili lingvistikalıq quralları; original hám awdarma; awdarma teoryası; lingvistikalıq baǵdarlar;

Qaraqalpaqstan baspa xalqınıń klassik shayırı Ájiniyaz Qosıbay ulınıń poeziyasın tek qaraqalpaqlar emes, túrkiy tilles xalıqlar bolǵan ózbek, qazaq, túrkmen, qırǵız, noǵay, tatar, bashqurt hám basqalar súyip oqıydı. Ullı sóz sheberiniń qosıqları usı xalıqlardıń tillerine adarılǵan. Ásirese, ózbek tilindegi awdarmaları poetikalıq qunlılıǵı menen kópshiliktiń ıqlasına miyasar bolıp kiyatır.

Onıń qosıqların esitkende yamasa oqıǵanda insan kewli bólenip, «qayta bastan góne dárti qozǵalıp», ómir súriwge háwesi artadı, ruwında bir jiger payda bolıp, qıyalına qanat pitedi. Xalıq oǵan til tiygizdirmeydi. Óytkeni bul shayr xalıq júreginde ruwhıy sulıwlıq tımsalına aylanǵan.

Qaraqalpaq xalqınıń XIX ásirdegi turmıs jaǵdayın, qıyınshılıqların, qısıwmetler astında bolıp kóp jábir kórgenlerin sonday-aq xalqımızdıń bay mádeniyatı hám úrp – ádeti haqqında, gózzal hayal – qızları hám márt er jigitleri haqqındaǵı maǵlıwmtlar menen Ájiniyaz hám Berdaq shıǵarmalarında tolıq tanısa alamız. Xalıqtıń sózin sóylew, ádillikti jırlaw bul haqıyqiy el perzentleriniń qolınan keledi, olar usınday mártlik iyesi bolǵanlıqtan da búgin de erteń de

xalqımız yadında mángi jasaydı. Biziń bul qánigelik jumısımız awdarma máselesine arnalğanıqtan, klassik shayırlarımız shıǵarmalarınıń awdarmalanıwına toqtap ótiw zárúr hám áhmiyetli dep esapladiq.

Egerde Berdaqtı ótkendegi qaraqalpaq ádebiyatınıń eń biyik shıńı desek, bul onıń dóretiwshiliginiń keń hám tereń xalıqlıǵında; zaman jáne tariyx dawıllarına mártlik kókiiregin ashıp, qorlangan miynetkesh xalqınıń azatlıǵı ushın gúreslerde onı ruwhlandırıwshı ideyalıq kósem bolıwında; shıǵarmalarınıń tereń demokratiyalıq kúshinde. Al endi Berdaqtıń bul ullılıǵı óziniń dańqlı zamanlası bolǵan Ájiniyazdı hasla kóyleńkelemeydi. Asqar tawlardıń biyik shıńaları bir – birine saya salıp, kúnnen tasalamaydı. Sol degendey eki úlken talant bir zamanda, bir topıraqta jasap, ekewi bir xalqıtıń sóyler tili bolǵan shayırlar. Lekin olar óz ana tiliniń kórkemlik baylıǵın, dilwarlıǵın hár biri ózinshe uslap tuttı. Yaǵnıy aytqanda, hár bir úlken shayırdıń óz jolı bar. Usı názerden qaraǵanda, Ájiniyaz qarqalpaq poeziyasında insan keliniń názik qubılısların, arzıw – ármanalrın, qayǵı – hásiretin, ashıqlıq sezimlerin túrli saqqa júgirtip, kórkemlik gúline bólep jırlawshı lirikalıq qosıqtıń sheberi boldı.

Ózbekstan Qaharmanı, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırı I. Yusupov klassik shayırlarımız Ájiniyaz hám Berdaq dóretiwshiligin usılay joqarı bahalaydı. Bunday shayırlarımız bar ekenligi ádebiyatımızdıń úlken maqtanış hám jetiskenligi álbette. Olardıń qosıqları ózbek tiline awdarılıp, olardı kitapqumarlar jıllı ıqlas penen kútip alǵanı belgili. Biraq, olardı ózbek oqıwshılarınıń júrek tórinen orın alatuǵın dárejede awdarma jasaǵan insandardıń sheberlik dárejesi óz aldına izertlenbedi. Poetikalıq talǵam menen awdarılǵan qosıqlardıń qatarında, álbette, hesh kimgesir emes, ullı shayırlarımızdıń shıǵarmalarınıń naduris awdarmalanıwı da ushırasadı. «Awdarma bul iláhiy dóretiwshilik onı kim bolsa sol islep kete bermeydi, awdarmanıń eń qıyın hám eń awırı, ayrıqsha juwapkershilikti talap etetuǵını bul—kórkem awdarma esaplanadı. Orginaldan basqa tilde taza orginal jaratıw kerek. Túp nusqa tilinde oqıy almaytuǵın oqıwshı, awdarma oqıǵan bolıwına qaramastan túp nusqadaǵı sezimdi seziwi, júreginen ótkeriwi kerek. Bul awdarmashıdan talap etiletuǵın eń áhmiyetli hám juwapkershilikli wazıypa.»

Qaraqalpaq ádebiyatında awdarmalanıwı kerek shıǵarmalar oǵırı kóp, sebebi bul taraw boyınsh biz júdá artta kiyatırǵanımız málim. Sonlıqtan bul qánigelik jumısımızda qaraqalpaq ádebiyatında awdarmalangán shıǵarmalar boyınsha sóz etiwdi Ájiniyaz hám Berdaqtan baslawdı maqul kórdik.

Ájiniyaz shıǵarmaları ózbek tiline awdarmalanıp «Sharq yulduzi», «Jahon adabiyoti» jurnallarında hám «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetasında járiyalanǵan. Ájiniyaz shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵın ózbek tiline awdarmalap bir kitap qılıp basıp shıǵarıw qaraqalpaq hám ózbek ádebiyatı ushın úlken áhmiyetke iye. Ájiniyaz shıǵarmaların ádebiyatshı hám sheber awdarmashılar Rustam Musurmon hám Muzaffar Ahmad bolıp haqıyqıy qarqalpaq shayırnıń ózligin awdarmada saqlapqalıwǵa háreket etken. Rustam Musurmon da: shayırdıń ««Ellerim bardı», «Ellarim bordı» », « «Bolar», «Bolur» » qosıqların awdarmalap, «Sharq yulduzi» jurnalı, 2015-jıl, 5-san, 88-betinde «Suqsurlar uchar kóllarda» degen atama menen járiyalanǵan. Awdarmalar jaqsı shıqqan dep tolıq aytıwımızǵa boladı. Máselen, Ájiniyaz qosıqlarınıń atamaları tıp nusqada, yaǵnıy qaraqalpaq tilinde qanday bolsa, ózbekshesinde de sol sózler, sol mazmun, sóz dizbekleri, sintaksislik qurılısı tolıq saqlanǵan. Tek bazıbir fonetikalıq ózgerislerge ǵana ushıranǵan.

Qaraqalpaq ádebiyatınıń kóplegen jazıshıw, shayırlarınıń shıǵarmaların awdarmalanǵan jáne bir sheber awdarmashı Muzaffar Ahmad Ájiniyazdıń « «Gózzallar», «Gózzallar» », « «Hár kimseniń yarı bolsa», «Har kimsaning yori bólsa» », « «Xiywalı qızǵa», «Xivalı qız» » shıǵarmaların «Sózin sevganidan ayatar» degen atama menen járiyalanǵan. Endi biz, Rustam Musurmon hám Muzaffar Ahmad ózbek tiline awdarma jasaǵan Ájiniyaz shıǵarmaların ilimiy analizlewge háreket etemiz.

«Ellerim bardı» qosıǵınıń qaraqalpaqshası;
Sorasań elimdi, Qojban bizlerden,
Qalpaǵı qazanday ellerim bardı,
Qáte shıqsa keshirińler sózlerden
Qıtay, qońırat atlı elerim bardı.

Usı qosıqtıń Rustam Musurmonnıń ózbek tiline awdarǵanı.

Sórasang elimni, Qójban, bizlardan,
Qalpoǵı qozonday ellarim bordir.
Xato chiqsa kechiringlar sózlardan,
Xitoy, qónǵırot otli ellarim bordir.

Qosıq qatarları sózbe – sóz awdarmalanǵan, sózbe – sóz awdarmalaw kórkem awdarmada júdá az qollanıladı, sebebi sózbe – sóz awdarmalap, sózleriniń ózgermewine jol qoymaǵan menen qosıq mánisi ashılmay qaladı. Al bul qosıq

qatarlarında mánide hesh qanday ózgeris bolmağan hám túp mánisi saqlanıp qala alınğan. Ájiniyaz ellerim bardı, dep qollanılıwı onıń túrkiy tillerdi jaqsı bilgeni ol ellerim dep aytajaq ekenligin hám memiz jaqsı bilemiz. Awdarmashı Rustam Musurmon bunı tolıq túsiniş ellarım bordır dep durıs, orınlı jazğan.

Tómendegi shumaqqqa da dıqqat qaratamız. Qaraqalpashasında:

Tabıladı izlegenıń keregi,
Kólimde bar qasqaldağı úyregi,
Quwları, ǵazınıń pútin búyregi,
Dúnyanıń ańları kólimde bardı.

Rustam Musurmon awdarmasında:

Ne izlasang, topiladı keragi,
Kólida bor qashqoldağı, órdagi,
Quvlari, ǵozların butun buyragi,
Jonlarga makon kóllarım bordır.

Tabıladı izlegenıń keregi degen qatarda Rustam Musurman Ne izlasang topiladı keragidep ózgeris jasağan. Biraq, túp nusqadağı mazmun Ne izlasang sózin qosıw arqalı ashıp berilgen sıyaqlı. Eger awdarmashı bul qatardı Topiladı izlaganing keragi dep sózbe – sóz sózlerdi ózgerip awdarmalaganda mánisi qurǵaq bolıp qalğan bolar edi. Buwın sanları da awdarmada saqlanıp qalınğan, qosıq formaları ózgerilmegen. Túp nusqanıń ekinshi qatarında Kólimde dep jazılğan al awdarmada Kólida dep berilgen. Biziń oyımızsha, túp nusqadığıday birinshi bette bergeni maqul bolar edi. Yaǵnıy Kólida bor qashqoldağı, órgdai emes, al Kólimde bor qashqoldağı, órdagi dep isletilgende ele de tásirli shıqqan bolar edi. Bunıń menen qosıq mánisine hesh qanday ziyan tiymeydi. Bul jaǵday jáne eń aqırǵı tórtinshi qatarda da ushırasadı biraq bul qatar durıs hám túsinişli, ózgerilmesten awdarmalangan. Kóllarım dep birinshi bet penen túp nusqadığıday etip beriwge háreket qılğan. Awdarmashınıń sheberligi, sóz tapqırılıǵı usı tórtinshi qatarda anıq kórinedi: Dúnyanıń ańları kólimde bardı degen qatardı Jonlarga makon kóllarım bordır dep túp nusqadağı mazmundı poetikalıq jaqtan ózgerip, ózbek oqıwshılarına qolaylastırıp ashıp bere alǵan. Dúnyanıń ańları degendi Jonlarga makon dep dál sol mánisti ele de kúsheytiwge umılǵanlıǵı awdarmashınıń sheberiginen derek beredi.

Qosıqtı analizlewdi dawam etemiz. Qaraqalpaqshasında:

Sóyleskende sheker eter sózińdi,

Kórgende biymaǵrur eter ózińdi
Báhári toydırar eki kózińdi
Yusup, Zleyxaday qızları bardı.

Awdarmada:

Sóylaganda bol aylaydi sózingni,
Kórganingda lol aylaydi ózingni,
Navbahori tóydiradi kózingni,
Layli, Zulayxoday qızları bordı.

Sóylegende sheker eter sózińdi degen qatardı sóylaganda bol aylaydi sózingni dep awdarmalawı ózgeshe shıqqan, yaǵnıy awdarmada qosıqta ayılajaq pikir hesh ógermesten hátteki artıǵı menen saqlanıp qalıńan. Sheker eter degendi bol aylaydi dep ekinshi tilde tıp nusadaǵı tildiń sinonimi qolanılıp turıptı. Hátteki, biz bemiz pal sapası, mazası, insanǵa paydalılıǵı, kórinis, xosh iyisi boyınsha qanttan, yaǵnıy shekerden joqarı turadı. Bul nárse Rustam Musurman kórkem awdarmanıń haqıyqıy sheberi ekenin jáne bir márte dálilleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Muhammadiev D. «Badiy tarjima chinakam ijoddir». «Yoshlik», 2008, №1.
2. Musaev Q.«Tarjima nazariyasi asoslari». Toshkent, «Fan». 2008.
3. Ájiniyaz Qosıbay ulı. TAÑLAMALÍ SHÍǴARMALARÍ. QARAQALPAQ MÁMLEKET BASPASÍ. NÓKIS – 1960.
4. Ájiniyaz. Tañlamalı shıǵarmaları. Nókis: «Qaraqalpaqstan» 1994. Xalıq muńın, insan ármanın jırlawshı shayır. I.Yusupov.
5. Ájiniyaz (Ziywar) Tañlamalı shıǵarmaları. Nókis: Qaraqalpaqstan, 1988.
6. Ochilov E. «Badiy tarjima masalaları». Toshkent, «Fan». 2014

